

کد اقتصادی همایش
97181-211-3

رایج است

معاونت امور گیاهان دارویی

FANBAZAR

معاونت امور گیاهان دارویی

معاونت امور گیاهان دارویی

بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم جو زراعی در دو سیستم کشت

مرسوم و بدون شخم

محمد قلی زاده بهابادی^۱، مجتبی حسن زاده دلویی^۲

۱- دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

۲- (نویسنده مسئول) عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

چکیده

جو زراعی، گیاهی اتوگام و قدیمی ترین گیاه خانواده گندمیان است. جو به علت سه ویژگی سازگاری وسیع اکولوژیکی، کاربرد آن در غذای انسان و دام و استفاده در صنایع مالت سازی و تخمیری مهم می باشد. نیتروژن مهم ترین عنصر غذایی پر مصرف می باشد که در ساختمان مولکول های پروتئینی گوناگون، آنزیم ها، کوآنزیم ها، اسیدی های نوکلئیک و سیتوکروم ها نقش دارد. سالیانه پنج تا هفت میلیون هکتار از زمین های زراعی دنیا حاصلخیزی خود را از دست می دهند. بنابراین کاربرد فناوری های مطلوب به منظور کاهش سرعت این روند تخریب ضروری می باشد. از جمله این فناوری ها می توان به سیستم خاکورزی اشاره نمود که یکی از روش های کاربردی در کشاورزی پایدار به شمار می آید. این آزمایش با هدف ارزیابی خصوصیات گیاه جو به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان گناباد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو روش کشت مرسوم منطقه و کشت شخم حداقل، سه سطح کود نیتروژن شامل ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و سه رقم جو زراعی شامل ارقام زراعی ریحان، شش پر و سجادی انتخاب شد. نتایج جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد که روش خاکورزی بجز تعداد دانه در خوشه بر کلیه اجزای عملکرد و عملکرد دانه بی معنی بود. تیمارهای مختلف کود نیتروژن اثر معنی داری خود را بجز بر صفت وزن هزاردانه بر کلیه صفات نشان داد و بهترین عملکرد دانه با تیمار کودی ۲۰۰ کیلوگرم بر هکتار بدست آمد. نوع رقم نیز بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزاردانه و شاخص برداشت بی تاثیر بود اما بر صفات ارتفاع ساقه و تعداد دانه در خوشه در سطح ۵ درصد معنی دار بود.

واژگان کلیدی: جو، نیتروژن، رقم، کم خاکورزی، کشت مرسوم.

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ - مشهد مقدس

مقدمه :

در ایران جو از لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید در بین غلات پس از گندم در رتبه ی دوم قرار دارد (ارزانی ، ۱۹۹۷). جو به دلیل مقاوم بودن به خشکی، تحمل خاک های شور و قلیایی، سهولت کشت و کار، قابلیت انبارداری بالا، برخوردار بودن از عملکرد زیاد و مرغوبیت علوفه، ساده تر بودن کشت، داشت و برداشت، دارا بودن مواد قندی و نشاسته های زیاد در مقایسه با زراعت های دیگر، از اهمیت قابل توجهی در تغذیه ی دام و طیور برخوردار است (سید شریفی و حکم علی بور، ۱۳۸۹). نیتروژن مهم ترین عنصر غذایی پرمصرف می باشد که در ساختمان مولکول های پروتئینی گوناگون، آنزیم ها، کوآنزیم ها، اسیدهای نوکلئیک و سیتوکروم ها نقش دارد (Hasegava et al, 2008). نیتروژن علاوه بر ایفاء نقش در تشکیل پروتئین ها، یک جزء لازم مولکول کلروفیل هم هست. عرضه کافی نیتروژن با رشد رویشی زیاد و رنگ سبز ارتباط دارد (ملکوتی و همکاران ، ۱۹۷۴). سالیان پنج تا هفت میلیون هکتار از زمین های زراعی دنیا حاصلخیزی خود را از دست می دهند. بنابراین کاربرد فناوری های مطلوب به منظور کاهش سرعت این روند تخریب ضروری می باشد. از جمله این فناوری ها می توان به سیستم خاکورزی اشاره نمود که یکی از روش های کاربردی در کشاورزی پایدار به شمار می آید. در سیستم های خاکورزی حفاظتی حداقل ۳۰ درصد بقایای گیاهی زراعی قبلی، بعد از کاشت محصول در سطح خاک باقی می ماند که می تواند مزیت هایی مانند: کاهش مصرف انرژی و کاهش فرسایش آبی و بادی را در بر داشته باشد. این سیستم ها در مقایسه با سیستم خاکورزی مرسوم نیاز به نیروی کار کمتر، نیاز به سرمایه گذاری کمتر در ماشین آلات، افزایش ذخیره رطوبتی و مواد آلی خاک و فراهم سازی امکانات کشت دوم را به دنبال دارند. روش های مختلف خاکورزی می توانند از طریق تاثیر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر استقرار گیاه و در نهایت عملکرد گیاه تاثیر گذار باشند. اطلاعات مربوط به اثرات خاکورزی حفاظتی بر روی مواد آلی نشان می دهد که مواد آلی خاک در شرایط خاکورزی حفاظتی افزایش می یابد. شخم زدن معمولا مقدار اکسیژن هوای خاک را افزایش داده و مواد آلی را در معرض فعالیت میکروبی قرار می دهد بنابراین اکثر خاک های شخم خورده تلفات بیشتر مواد آلی را نشان می دهند. به دنبال پیامدهای حاصل از سوزاندن بقایای گیاهی و شدت عملیات خاکورزی، در ابتدای دهه ۱۹۷۰ میلادی، اهمیت حفاظت از منابع آب و خاک و محیط زیست مورد توجه قرار گرفت و روش های خاکورزی حفاظتی به عنوان روش جایگزین مطرح شد. در سیستم خاکورزی حفاظتی، هدف حفظ منابع آب و خاک با مدیریت پسماندهای گیاهی در سطح خاک است. (نورقلی پور و همکاران، ۱۳۸۷) در یک بررسی اثر چهارمنبع کود نیتروژنی نترات کلسیم، نترات آمونیوم، اوره و ترکیبی از اوره و نترات آمونیوم در چهار سطح بر روی ذرت آزمایش کردند. بر اساس نتایج آن ها بین چهار نوع کود، اختلافی از لحاظ عملکرد دانه، وجود نداشت. (گلچین و همکاران، ۱۳۸۲) در یک بررسی که در قزوین انجام شد، اثر ۴ منبع کود نیتروژنی اوره، اوره با پوشش گوگردی، اوره آغشته به گوگرد، نترات آمونیوم و سه سطح کود نیتروژنی شامل ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بر گیاه ذرت بررسی شد. بر اساس نتایج در تمامی تیمارها غلظت نیتروژن در برگ نسبت به شاهد، افزایش یافت. غلظت

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ - مشهد مقدس

سایر عناصر غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. از لحاظ عملکرد دانه، کود اوره در سطح ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص به عنوان برترین منبع و کود نترات آمونیوم در سطح ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار با عملکرد ۶۱۰۰ کیلوگرم در هکتار در درجه دوم قرار گرفت. (قدسی، ۱۳۷۵) در تحقیقی نشان داد که اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه، علوفه خشک، شمار سنبله در متر مربع و وزن دانه معنی دار نیست، ولی افزایش مصرف کود نیتروژن پس از برداشت علوفه باعث افزایش عملکرد بیولوژیک کاه، عملکرد کل ماده خشک تولیدی در واحد سطح و وزن هزار دانه و علوفه خشک می شود. (فتحی و همکاران، ۱۳۸۰) در طی تحقیقی که انجام دادند، اظهار داشتند که عملکرد دانه در میزان های مختلف نیتروژن، زمان برش علوفه و اثر متقابل آن ها اختلاف معنی داری نشان داد. همچنین بیان داشتند که زیاد بودن عملکرد دانه در سطح ۹۰ کیلوگرم را در مقایسه با میانگین های سطوح مختلف نیتروژن، می توان بدلیل شمار بیشتر سنبله در واحد سطح و نیز بالا بودن وزن هزاردانه نسبت داد. برعکس، کم بودن عملکرد دانه در سطوح بالا و پایین نیتروژن دانست. کاهش یکی از مهمترین اجزای عملکرد دانه، یعنی شمار دانه در سنبله در مقادیر کم نیتروژن مصرفی و افزایش خوابیدگی و رشد بیش از حد رویشی گیاه با مصرف بیشتر نیتروژن، در پژوهش های دیگر نیز دیده شده است. (کوچکی و سرمدنیا، ۱۳۷۲) در تحقیقی برای دستیابی به عملکرد بالا در غلات و عمدتاً گندم که پایه ی اصلی تغذیه در اکثر جوامع به حساب می آید. نتیجه گرفتند که ضرورت افزایش عملکرد این گیاه در واحد سطح اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این میان نقش عناصر غذایی مهم می باشد، به نحوی که عملکرد کم محصولات زراعی از جمله گندم در بسیاری از نقاط دنیا در درجه اول مربوط به کمبود عناصر غذایی است. (بحرانی و همکاران، ۱۳۸۵) در بررسی اثرات نیتروژن بر خصوصیات کمی گندم نشان دادند که بین ارقام از نظر تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت اختلاف معنی داری وجود داشته و گندم دوروم در صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و شاخص برداشت برتر و رقم فلات در صفات تعداد سنبله بارور و عملکرد دانه برتر بود. اثر مقادیر و زمان های مصرف نیتروژن نیز بر صفات فوق معنی دار بود. به طوری که با افزایش مصرف نیتروژن تمام صفات فوق افزایش یافت. (Mackown and vansanford, 1987) طی تحقیقی بیان کردند که برگ پرچم در مرحله ی رسیدگی در مقایسه با سایر برگ ها حاوی نسبت پایین تری از نیتروژن در محیط بدون کاربرد نیتروژن نسبت به محیط با کاربرد نیتروژن بود. که این مساله احتمالاً حاکی از اینست که نیتروژن برگ پرچم در تحت شرایط تنش نیتروژن بیشتر به دانه انتقال یافته است. معمولاً در مرحله ی ظهور سنبله و گرده افشانی مواد فتوسنتزی که در گیاه بوجود می آید، میزان آن بیشتر از احتیاج این دو فرآیند می باشد. مازاد مواد فتوسنتزی به ساقه منتقل شده و به صورت انواع کربوهیدرات ذخیره می شود. (Gagianas and despo, 1991) در یک آزمایش کارائی انتقال مجدد و تجمع ماده خشک نیتروژن را با کاربرد سطوح و زمان های متفاوت نیتروژن به روی دو رقم گندم نان و دو رقم گندم دوروم مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که کاهش در ماده خشک بین مرحله ی گرده افشانی و رسیدگی مشاهده شد. (Tullberg et al, 2010) در طی تحقیقی مزایای خاکورزی حفاظتی بویژه در سیستم های بدون خاکورزی با حفظ بقایا در سطح خاک در مواردی مانند تثبیت رطوبت و درجه حرارت خاک، بهبود پایداری

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۲ - مشهد مقدس

خاکدانه و افزایش ماده آلی خاک نفوذپذیری بیشتر آب در خاک و کاهش فرسایش خاک گزارش کردند. (Pierce et al,1994) در طی تحقیقی گزارش کردند که اثرات منفی اعمال بلند مدت بدون خاکورزی در افزایش وزن مخصوص خاک و مقاومت نفوذپذیری خاک (شاخصی مخروطی) ایجاد می شود. (Jin et al,2011) در آزمایشی ۱۱ ساله گزارش نمودند که ذخیره ی رطوبتی خاک در عمق (۳۰_۰) سانتی متری برای گندم زمستانه در روش بدون خاکورزی ۶۰ میلی متر و برای روش متداول (۵۵/۸) میلی متر بود که در مجموع ذخیره ی رطوبتی در روش بدون خاکورزی (۱۹/۳) درصد بهبود یافته بود. (امام و همکاران، ۱۳۷۹) در تحقیقی در منطقه ی کوشکک استان فارس نشان دادند که باقی گذاردن بقایای گندم آبی در سطح خاک در شرایط کشت مداوم گندم به دلیل استقرار نامناسب بذور در بستر کاشت منجر به کاهش متراکم بوته ها در واحد سطح می گردد که نتیجه ی آن افت عملکرد خواهد بود. (Lopez Belide et al,2005) در تحقیقی تفاوت معنی داری بین استفاده از خاکورزی رایج نسبت به استفاده از گاه آهن قلمی (خاکورزی کاهش یافته) بر عملکرد دانه گندم گزارش کردند. (الهپاری و همکاران، ۱۳۹۲) در طی تحقیقی در مورد عملکرد دانه، تفاوت معنی داری بین دو روش خاکورزی مرسوم و حفاظتی مشاهده نکردند ولی اثر توالی زراعی بر عملکرد دانه در سطح احتمالی یک درصد معنی دار اعلام کردند. همچنین اثر متقابل دو فاکتور آزمایش (خاکورزی و توالی زراعی) بر عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار گردید. بنابراین با توجه به اهمیت هر یک از عوامل ذکر شده هدف از این مطالعه ارزیابی ارقام مختلف جو زراعی نسبت به شرایط خاک شامل بدون شخم یا کم خاکورزی و شرایط شخم سنتی منطقه ی گناباد در تقابل با مقدارهای مختلف کود نیتروژنه است.

روش تحقیق:

برای تعیین تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو زراعی در سیستم کشت مرسوم و بدون شخم، آزمایشی در شهرستان گناباد اجرا شد. شهرستان گناباد با طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۴۵ دقیقه شروع و تا ۵۹ درجه و ۳۱ دقیقه ادامه دارد و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۵ دقیقه شروع و تا ۳۴ درجه و ۵۷ دقیقه ادامه دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۰۶۰ متر بوده و با مساحت ۹۵۷۳ کیلومترمربع در فاصله ی ۲۷۵ کیلومتری از مرکز استان خراسان رضوی و در جنوب این استان قرار دارد. آزمایش به صورت اسپلٹ فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل دو روش کشت مرسوم منطقه و کشت شخم حداقل بعنوان پلات های اصلی، سه سطح کود نیتروژن شامل ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و سه رقم جو زراعی شامل ارقام زراعی ریحان (A)، شش پر (B) و سجادی (C) به صورت فاکتوریل در پلات های فرعی قرار گرفت. کشت ابتدا با طراحی نقشه ی مورد نظر و انتخاب ابعاد زمین اجرا شد. ابعاد هر کرت ۳×۲ متر انتخاب شد. جهت کشت مرسوم ابتدا زمین شخم زده شد سپس جهت خرد کردن کلوخ ها از دستگاه دیسک استفاده شد. تسطیح زمین با استفاده از دستگاه لوله انجام شد. با مشخص شدن ابعاد هر کرت و اعمال تیمارهای مختلف کودی (کودده اوره ۴۶ درصد) عملیات کشت با ارقام مختلف انجام شد. جهت کشت

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

دومین کنفرانس بین المللی
گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک
مواد طبیعی و دارویی

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ - مشهد مقدس

در تیمار شخم حداقل، با مشخص شدن ابعاد هر کرت، ابتدا زمین خراشیده شده و کشت بذر همراه اعمال تیمار کودی انجام شد. بعد از کشت بذور، آبیاری کرت ها انجام شد و فواصل آبیاری هر ده روز تکرار می شد. در طول فصل رشد عملیات مختلف شامل مبارزه با علف های هرز بوسیله ی دست انجام شد. با رسیدن فصل برداشت در خرداد ماه عملیات برداشت با دست بوسیله ی ابزار داس انجام شد. به منظور اندازه گیری صفات مختلف، تعداد ۱۰ بوته انتخاب و ارتفاع آن ها با استفاده از خط کش اندازه گیری و تعداد دانه در هر خوشه شمارش شد. در برداشت نهایی گیاهان ۲ مترمربع برداشت گردید و عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزاردانه و شاخص برداشت، محاسبه گردید. بعد از جمع آوری کلیه ی داده ها، تجزیه و تحلیل آن ها با نرم افزار SAS انجام شد. مقایسات میانگین با استفاده از روش دانکن در سطح ۵ درصد انجام و اثرات متقابل با استفاده از شیوه ی برش دهی آنالیز گردید و نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel رسم گردید.

یافته ها :

نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها نشان داد که روش خاکورزی بجز تعداد دانه در خوشه بر کلیه ی اجزاء عملکرد و عملکرد دانه بی معنی بود.

جدول ۱: میانگین مربعات حاصل از آنالیز واریانس صفات

منبع خطا	درجه آزادی	عملکرد عملکرد بیولوژیک (گرم بر متر مربع)	عملکرد دانه (گرم بر متر مربع)	ارتفاع (سانتی متر)	وزن هزار دانه (گرم)	تعداد دانه در خوشه	شاخص برداشت
بلوک	۲	۶۸۶۰۰۰۰*	۲۲۱۰۶۸ ^{ns}	۵۸۰۷۹ ^{ns}	۲۳۵ ^{ns}	۵۲۷۲ ^{ns}	۷۹۶ ^{ns}
S	۱	۴۲۵۰۴۱۶ ^{ns}	۴۱۲۵۶۲ ^{ns}	۲۴۰۶۶ ^{ns}	۹۸۶۸ ^{ns}	۳۰۸۱۶*	۴۶۷۸ ^{ns}
روش شخم	۲	۳۴۸۸۸۸	۲۴۵۰۰۱	۷۶۳۱۶	۶۷۹	۱۰۷۲	۲۴۱۹
خطای a	۲	۱۲۸۷۲۲۲ ^{ns}	۲۵۰۷۶۲ ^{ns}	۱۲۱۱۲*	۳۹۰ ^{ns}	۶۶۸۸*	۱۸۶۹ ^{ns}
کود	۲	۹۲۲۷۷۲۲۲**	۹۳۵۷۰۵۷**	۱۹۶۹۰**	۱۲۹۶ ^{ns}	۵۷۲۰۵**	۲۶۳۳۰**
S*K	۲	۱۷۶۸۸۸۹ ^{ns}	۱۰۵۴۳۶۲**	۵۵۰۵ ^{ns}	۶۳۵ ^{ns}	۳۸۸۹ ^{ns}	۴۹۸۷ ^{ns}
S*A	۲	۲۷۲۶۳۸۸۹**	۶۳۴۵۶۸*	۱۶۵۷۲*	۲۲۹ ^{ns}	۳۱۰۰۵**	۱۱۴۹۲**
K*A	۴	۱۲۹۸۹۲۳۶**	۷۰۹۷۲۶**	۱۴۲۹۳**	۱۱۹۶ ^{ns}	۱۱۴۶۱**	۳۰۰۸ ^{ns}
S*K*A	۴	۳۶۱۷۱۰۵۲ ^{ns}	۴۱۹۸۱۵*	۱۰۷۸۶*	۲۲۹ ^{ns}	۴۷۴۴ ^{ns}	۱۶۳۴ ^{ns}
خطای b	۳۲	۱۸۸۸۰۹۰	۱۳۶۹۸۱	۳۱۴۶	۴۹۶	۱۸۳۲	۱۶۶۲
CV		۱۱۰۳	۱۲۲۵	۸۲۶	۶۱۷	۱۰۷۴	۱۶۲۹

***، * و ns به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۱٪، ۵٪ و غیر معنی دار.

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

دومین کنفرانس بین المللی
گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک
مواد طبیعی و دارویی

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ - مشهد مقدس

ارتفاع ساقه: نتایج جدول واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع روش خاکورزی بر ارتفاع ساقه معنی دار نیست. اما بر اساس مقایسه ی میانگین داده ها روش کشت سنتی ارتفاع ساقه بیشتری تولید کرده است و احتمالاً بدلیل شرایطی باشد که گاو آهن برگرداندار در کشت سنتی ایجاد می کند. همچنین طبق (جدول ۱) مقدار کود نیتروژن در سطح ۵ درصد بر ارتفاع ساقه معنی دار است. بر اساس میانگین داده ها (شکل ۱) با افزایش مقدار کود، ارتفاع ساقه نیز افزایش پیدا کرده است که قابل انتظار هم بود. چرا که نیتروژن با شرکت در مرحله ی پروتئین سازی باعث افزایش رشد رویشی می شود.

شکل ۱: اثر کود نیتروژن بر ارتفاع ساقه

به عبارت دیگر نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع رقم بر ارتفاع ساقه در سطح ۵ درصد معنی دار است. رقم سجادی با میانگین ۷۰/۸۳۳ سانتی متر بالاترین ارتفاع ساقه را به خودش اختصاص داده و دو رقم دیگر تقریباً مشابه هم می باشند. (شکل ۲)

شکل ۲: اثر رقم بر ارتفاع ساقه

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

دومین کنفرانس بین المللی
گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک
مواد طبیعی و دارویی

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ - مشهد مقدس

تعداد دانه در خوشه: نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع روش خاکورزی بر تعداد دانه در خوشه در سطح ۵ درصد معنی دار است. بر اساس نتایج مقایسه ی میانگین داده ها (شکل ۳) روش کم خاکورزی بیشترین تعداد دانه و روش سنتی کمترین تعداد دانه را نشان داد.

شکل ۳: اثر خاکورزی بر تعداد دانه در خوشه

همچنین نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که مقدار کود نیتروژن بر تعداد دانه در خوشه در سطح یک درصد معنی دار است. بر اساس مقایسه ی میانگین داده ها (شکل ۴) تیمار کودی ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در خوشه را نشان دادند. رقم ریحان که بالاترین عملکرد دانه را با تیمار کودی ۲۰۰ بدست آورده بود در اینجا نیز با همین تیمار کودی بیشترین تعداد دانه در خوشه را کسب کرد.

شکل ۴: اثر کود نیتروژن بر تعداد دانه در خوشه

همچنین نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع رقم بر تعداد دانه در خوشه در سطح ۵ درصد معنی دار است. رقم ریحان بر اساس مقایسه میانگین داده ها (شکل ۵) با متوسط تعداد ۴۱/۹۴۴ دانه در خوشه بالاترین تعداد دانه در خوشه و رقم سجادی با متوسط تعداد ۳۸/۱۶۷ دانه در خوشه کمترین تعداد دانه در خوشه را تولید کردند. یکی از اجزای عملکرد، تعداد دانه در خوشه هست که با افزایش تعداد دانه در خوشه عملکرد نیز افزایش پیدا می کند. با توجه به افزایش ارتفاع ساقه و رقم سجادی کاهش تعداد دانه قابل توجه است.

شکل ۵: اثر رقم بر تعداد دانه در خوشه

وزن هزار دانه: نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع روش خاکورزی بر وزن هزار دانه معنی دار نیست. بر طبق مقایسه میانگین داده ها روش کم خاکورزی نسبت به روش سنتی وزن هزاردانه معنی دار نیست. بر طبق مقایسه میانگین داده ها روش کم خاکورزی نسبت به روش سنتی وزن هزاردانه بیشتری تولید کرده است (شکل ۳). همچنین نتایج جدول واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که تیمار کود نیتروژن بر وزن هزاردانه

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

دومین کنفرانس بین المللی
گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک
مواد طبیعی و دارویی

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ - مشهد مقدس

معنی دار نیست. بر طبق مقایسه میانگین داده ها تیمار کودی ۲۰۰ کیلوگرم بر هکتار نسبت به دو تیمار دیگر وزن هزاردانه بیشتری تولید کرده است (شکل ۶).

شکل ۶: اثر کود نیتروژن بر وزن هزاردانه

نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع رقم بر وزن هزاردانه معنی دار نیست. با توجه به مقایسه ی میانگین داده ها رقم ریحان و سجادی به ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزاردانه را کسب کردند.

عملکرد بیولوژیک: نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع روش خاکورزی بر عملکرد بیولوژیک معنی دار نیست. با توجه به جدول مقایسه میانگین داده ها در روش کم خاکورزی و سنتی با میانگین ۱۲۷۳/۳۳ و ۱۲۱۷/۲۲ گرم بر متر مربع به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک را ایجاد کردند (شکل ۳). همچنین طبق نتایج جدول واریانس داده ها (جدول ۱) مقدار کود بر عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد معنی دار است و مقدار ۳۰۰ کیلوگرم

بر هکتار کود نیتروژن با ۱۴۸۶/۹۴ گرم بر مترمربع بیشترین عملکرد بیولوژیک و مقدار ۱۰۰ کیلوگرم بر هکتار کود نیتروژن با ۱۰۳۸/۰۶ گرم بر متر مربع کمترین مقدار عملکرد بیولوژیک را بدست آورد (شکل ۷). کود نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی می شود و بالطبع عملکرد بیولوژیک افزایش می یابد.

شکل ۷: اثر کود نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک

نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع رقم بر عملکرد بیولوژیک معنی دار نیست. با توجه به جدول مقایسه ی میانگین داده ها رقم سجادی با ۱۲۷۴/۷۲ گرم بر مترمربع بیشترین عملکرد بیولوژیک و رقم ریحان با ۱۲۲۲/۵ گرم بر مترمربع کمترین عملکرد بیولوژیک را تولید کردند. افزایش ارتفاع بیشتر رقم سجادی نسبت به دیگر ارقام، این نتیجه را توجیه می کند که این رقم عملکرد بیولوژیک بیشتری نسبت به دورقم دیگر داشته باشد.

عملکرد دانه: نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع روش خاکورزی بر عملکرد دانه معنی دار نیست. در روش کم خاکورزی عملکرد دانه ۳۱۰/۲۶ گرم بر متر مربع و در روش سنتی عملکرد ۲۹۲/۷۸ بدست آمد. با توجه به اینکه روش کم خاکورزی نسبت به روش سنتی تعداد دانه در خوشه و وزن هزاردانه بیشتری تولید کرده است بنابراین می توان توجیه کرد که روش کم خاکورزی نسبت به روش سنتی عملکرد دانه بیشتری داشته باشد. نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان دهنده ی این است که مقدار کود بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار است. بر اساس مقایسه ی میانگین داده ها (شکل ۸) تیمار کودی ۲۰۰ با عملکرد ۳۲۵/۷۲ گرم بر متر مربع بالاترین و تیمار کودی

۳۰۰ با ۲۸۰/۴۴ گرم بر متر مربع کمترین میزان عملکرد دانه را بدست آوردند. با توجه به اینکه تیمار کودی ۲۰۰ بالاترین وزن هزاردانه و تعداد دانه در خوشه را کسب کرده است، بالاترین عملکرد دانه نیز قابل پیش بینی بود.

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ - مشهد مقدس

شکل ۸: اثر کود نیتروژن بر عملکرد دانه

نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع رقم بر عملکرد دانه معنی دار نیست. با توجه به مقایسه ی میانگین داده ها رقم ریحان با ۳۱۲/۴۴ گرم بر متر مربع بالاترین و رقم سجادی با ۲۸۹ گرم بر متر مربع کمترین عملکرد دانه را کسب کردند. رقم ریحان در بین ارقام بالاترین وزن هزاردانه و تعداد دانه در خوشه و رقم سجادی کمترین مقدار این دو صفت را تولید کردند. بنابراین نتیجه فوق قابل پیش بینی بود.

شاخص برداشت: نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع روش خاکورزی بر شاخص برداشت معنی دار نیست. بر اساس مقایسه میانگین داده ها شاخص برداشت برای دو روش کشت سنتی و کم خاکورزی به ترتیب ۲۵/۹۵، ۲۴/۰۹ بدست آمد. به نظر می رسد سیستم خاکورزی متداول شرایط خاکی بهتری را برای رشد گیاه فراهم کرده است و در نتیجه گیاه با ارسال مواد فتوسنتزی کافی به گل ها و میوه ها باعث حفظ آن ها و در نتیجه افزایش شاخص برداشت شده است. نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) همچنین نشان می دهد که مقدار کود بر شاخص برداشت در سطح یک درصد معنی دار است. با افزایش مقدار کود، شاخص برداشت روند کاهشی را در پی گرفته است. بطوریکه کمترین

مقدار کود بیشترین شاخص برداشت را نشان می دهد (شکل ۹). دلیل این موضوع را می توان این گونه توضیح داد که مصرف نیتروژن با افزایش رشد رویشی غلات باعث افزایش عملکرد کاه نسبت به دانه می شود.

شکل ۹: اثر کود نیتروژن بر شاخص برداشت

نتایج جدول تجزیه ی واریانس داده ها (جدول ۱) نشان می دهد که نوع رقم بر شاخص برداشت معنی دار نیست. رقم شش پر بالاترین شاخص برداشت و رقم سجادی پایین ترین شاخص برداشت را نشان دادند.

بحث و نتیجه گیری:

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش نتیجه می شود روش خاکورزی بجز تعداد دانه در خوشه بر کلیه ی اجزای عملکرد و عملکرد دانه بی معنی بود. (Gill et al, 1990) نیز همین نتیجه را گزارش و تایید کرده اند. این نتیجه خلاف نتایج (الهیاری و همکاران، ۱۳۹۲) و همچنین (خسروانی و همکاران، ۱۳۷۸) می باشد. ایشان نتیجه گرفتند که نوع روش خاکورزی بر تعداد دانه در خوشه بی تاثیر بوده است. این نتایج با گزارش (الهیاری و همکاران، ۱۳۹۲) مطابقت دارد. اما با نتایج (صادق نژاد و همکاران، ۱۳۸۵) در تضاد است. همچنین (امینی و همکاران، ۱۳۹۳) گزارش کردند که بیشترین میزان عملکرد دانه در روش

کم خاکورزی و کاربرد ۳۰ درصد بقایا در سطح خاک بدست آمد. بر اساس گزارش (حسینی پور و همکاران، ۱۳۹۲) بیشترین شاخص برداشت در خاکورزی متداول مشاهده شد اما تفاوت معنی داری بین حداقل خاکورزی و بدون خاکورزی دیده نشد تیمارهای مختلف کود نیتروژن نیز بجز وزن هزار دانه بر کلیه ی صفات معنی دار بود و این تاییدکننده بسیاری از گزارشات محققین دیگر می باشد بنابر گزارش (مصدق و اسمیت، ۱۹۹۴) مصرف نیتروژن در شروع رشد ساقه، تحریک توسعه مطرح برگ و ظرفیت فتوسنتزی موثر می باشد. این نتایج بیانگر گزارش (فتحی و همکاران، ۱۳۸۰) و (صادقی و همکاران، ۱۳۹۰) می باشد. (رفیعی الحسینی، ۱۳۷۶) بیان کرد که افزایش کود نیتروژن

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ - مشهد مقدس

تغییری در میزان شاخص برداشت نداشت. نوع رقم نیز بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت بی تاثیر بود اما بر صفات ارتفاع ساقه و تعداد دانه در خوشه در سطح ۵ درصد معنی دار بود. بر اساس گزارش (مهری، ۱۳۸۱) شاخص برداشت در دو رقم جو تحت تاثیر نوع خاکورزی قرار نگرفت. واکنش متفاوت ارقام را نیز از لحاظ شاخص برداشت می توان به پتانسیل ژنتیکی رقم و قابلیت تقسیم بهتر مواد فتوسنتزی در آن ها نسبت داد. (Raji et al, 1990) نیز در مورد شاخص برداشت چنین اظهار نظری داشتند.

به طور کلی می توان با اعمال روش های خاکورزی حفاظتی صرفه جویی در آماده کردن زمین کشاورزی داشته باشیم و زمین های بیشتری را کشت کنیم. با اعمال روش های خاکورزی حفاظتی آب کمتری در کشاورزی مصرف می شود و بنظر می رسد علت کاهش عملکرد در سیستم های خاکورزی حفاظتی، بنیه و استقرار ضعیف بذر گیاهچه و واکنش پذیری عملکرد گیاه از سیستم های خاکورزی و همچنین مشکلات مربوط به کنترل علف های هرز در سیستم های مختلف خاکورزی حفاظتی باشد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان از تلفیقی از روش های خاکورزی حفاظتی مدیریت علف های هرز در ابتدای فصل کشت انجام شود.

منابع :

بحرانی عبدالله و طهماسبی سروستانی زین العابدین، اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی انتقال مجدد ماده خشک در دو رقم گندم زمستانه، مجله علوم کشاورزی، شماره دوم، ۱۲۶_۱۰۷.

صادقی حسین و کاظمینی سیدعبدالرضا، اثر مدیریت بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم، مجله ی علوم زراعی ایران، جلد سیزدهم، شماره سه.

نورقلی پور، فریدون، باقری یوسف و لطف الهی محمد، اثر منابع مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم، مجله ی پژوهش در علوم کشاورزی، جلد چهارم، شماره ی دو، ۱۲۹_۱۲۰.

رستم زاده، گلچین و محمدی، تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر راندمان مصرف نیتروژن و عملکرد خیار سبز، مجله ی دانش آب و خاک، ۲۶_۱۵.

قدسی مسعود، ۱۳۷۵، بررسی اثرات کود ازته بر خصوصیات زراعی، عملکرد علوفه سبز و دانه ارقام جو و تریتیکاله، چهارمین کنگره ی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

قدرت الله فتحی، مانی مجدم، سید عطاءالله سیادت، قربان نورمحمدی. (۲۰۰۲). تأثیر میزان نیتروژن و زمان برش علوفه بر عملکرد علوفه و دانه جو کارون. نشریه علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۰۶_۹۷.

سرمدنیا، غلامحسین و کوچکی، عوض، فیزیولوژی گیاهان زراعی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۴۶۷ صفحه.

امام، یحیی، نیک نژاد، وحید، ۱۳۷۴، مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهان زراعی، انتشارات دانشگاه شیراز، ۵۷۲ صفحه.

حسینی پور، رضا، مددی، رضا، موسوی بوگر، امین اله، ۱۳۹۲، بررسی اثر سه نوع خاکورزی بر روی خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا، مجله ی زراعت و اصلاح نباتات، جلد ۹، شماره ۴.

ملکوتی، محمدجعفر، همایی، مهدی، ۱۳۸۳، حاصلخیزی خاک و کودها، انتشارات دانشگاه تهران، ۸۰۰ صفحه.

The 2nd International Conference on
Medicinal Plants, Organic Farming,
Natural and medicinal materials

دومین کنفرانس بین المللی
گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک
مواد طبیعی و دارویی

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۲ - مشهد مقدس

الهیاری، شهرام، مهرور، محمدرضا، رضا خانلو، علی اصغر، ۱۳۹۲، بررسی اثرات روش خاک ورزی و توالی زراعی بر صفات زراعی گندم رقم پارس، دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. صادق نژاد، حمیدرضا، اسلامی، کمال، ۱۳۸۵، مقایسه عملکرد گندم با تغییر روش خاکورزی، مجله ی علوم کشاورزی، سال دوازدهم، شماره یک.

Hasegawa, R. H., Fonseca, H., Fancelli, A. L., da Silva, V. N., Schammas, E. A., Reis, T. A., & Corrêa, B. (۲۰۰۸). Influence of macro-and micronutrient fertilization on fungal contamination and fumonisin production in corn grains. *Food Control*, 19(۱), ۳۶-۴۳.

Van Sanford, D. A., & MacKown, C. T. (۱۹۸۷). Cultivar Differences in Nitrogen Remobilization during Grain Fill in Soft Red Winter Wheat ۱. *Crop Science*, 27(۲), ۲۹۵-۳۰۰.

Papakosta, D. K., & Gagianas, A. A. (۱۹۹۱). Nitrogen and dry matter accumulation, remobilization, and losses for Mediterranean wheat during grain filling. *Agronomy Journal*, 83(۵), ۸۶۴-۸۷۰.

Tullberg, J. (۲۰۱۰). Tillage, traffic and sustainability—A challenge for ISTRO. *Soil and Tillage Research*, 111(۱), ۲۶-۳۲.

Pierce, F. J., Fortin, M. C., & Staton, M. J. (۱۹۹۴). Periodic plowing effects on soil properties in a no-till farming system. *Soil Science Society of America Journal*, 58(۶), ۱۷۸۲-۱۷۸۷.

He, J., Li, H., Rasaily, R. G., Wang, Q., Cai, G., Su, Y., ... & Liu, L. (۲۰۱۱). Soil properties and crop yields after ۱۱ years of no tillage farming in wheat-maize cropping system in North China Plain. *Soil and Tillage Research*, 113(۱), ۴۸-۵۴.

López-Bellido, L., López-Bellido, R. J., & Redondo, R. (۲۰۰۵). Nitrogen efficiency in wheat under rainfed Mediterranean conditions as affected by split nitrogen application. *Field crops research*, 94(۱), ۸۶-۹۷.

Barge G.L. ۲۰۰۲. comparing source, rate and crop rotation effects on corn yield response to nitrogen on lakebed soils. Available from: <http://www.ohioline .Osu .Edu /Sc ۱۹۰/pdf/Sc ۱۹۰.pdf>, ۲۲ June ۲۰۰۸, ۱۲:۲۶ PM. Extension Reserch Bulletin, ۱۸۷.